

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DO HIDROGÊNIO VERDE NA BAHIA UTILIZANDO ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO

LUANA MACHADO LYRA ¹
MAURO JOSÉ ALIXANDRINI JR ²

¹Universidade Federal da Bahia – luanalyra13@gmail.com

²Universidade Federal da Bahia – mauro.alixandrini@ufba.br

A transição para a sustentabilidade não é apenas a mudança da nossa sociedade presente para outra forma de sociedade futura; é a busca infinita por um planeta permanente e habitável no qual a vida possa evoluir com confiança e dignidade. A sustentabilidade é como a democracia e a justiça: um ideal moral, um objetivo universalmente reconhecido por que lutar; uma base compartilhada para direcionar as energias criativas e reconstitutivas que compõem a vida na Terra, e que resplandece admiravelmente na condição humana [1]. Nesse contexto, a transição energética, um movimento global focado na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e na diminuição da dependência de combustíveis fósseis, tornou-se um objetivo estratégico para muitos países com vistas à sustentabilidade ambiental e ao cumprimento das metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris. Segundo [2], os atuais sistemas energéticos são simplesmente insustentáveis em todos os aspectos sociais, critérios econômicos e ambientais, e o movimento da transição energética busca substituir fontes de energia não renováveis por alternativas que promovam a descarbonização, reduzindo assim os impactos negativos das atividades humanas no meio ambiente. Esse movimento exige transformações profundas nos sistemas de produção, transporte e consumo de energia, desafiando setores industriais e governos a implementarem tecnologias que contribuam para um futuro com menor impacto ambiental. Este estudo propõe uma metodologia integrada para avaliar a potencialidade de produção de hidrogênio de baixo carbono ou hidrogênio verde (HV) no estado da Bahia, combinando Análise de Decisão Multicritério (ADMC) e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), com ênfase crítica na lacuna de dados abertos como barreira ao planejamento energético sustentável. [3] enfatiza que a produção de energias renováveis está em rápida expansão e, conseqüentemente, mais competitiva fazendo com que o hidrogênio de baixo carbono emergja como uma das principais alternativas para o impulsionamento da produção de energias renováveis e a descarbonização da matriz energética global. O HV, produzido a partir de fontes de energia renováveis como a solar e a eólica, tem se destacado por sua versatilidade e potencial para contribuir na redução das emissões em diversos setores, como transporte, indústria e geração de eletricidade. A pesquisa surge no contexto global de transição energética, onde o HV emerge como vetor estratégico para descarbonização, especialmente em regiões com alto potencial renovável, como o Nordeste brasileiro. A Bahia destaca-se pela conjugação de ventos constantes, irradiação solar elevada e infraestrutura logística, porém a carência de dados geospaciais acessíveis em formatos brutos limita a aplicação de metodologias analíticas robustas. A abordagem metodológica adota um modelo híbrido qualitativo-quantitativo, estruturado em quatro etapas: (1) delimitação da área de estudo, focada em regiões com potencial eólico comprovado e proximidade de infraestrutura energética; (2) coleta e tratamento de dados, onde se identificou que 60% das fontes oficiais disponibilizam informações apenas em PDF ou geoserviços sem APIs abertas, inviabilizando análises automatizadas; (3) aplicação do método FAHP (*Fuzzy Analytic Hierarchy Process*) para ponderação de 15 critérios agrupados em dimensões ambientais (e.g., fragilidade de ecossistemas, disponibilidade hídrica), sociais (e.g., impacto em comunidades tradicionais) e econômicas (e.g., distância a linhas de transmissão, custos logísticos); e (4) processamento espacial no QGIS, com geração de mapas de aptidão a partir da sobreposição ponderada de camadas. A indisponibilidade de dados primários sobre políticas locais de incentivo ao HV e a resolução espacial insuficiente de bases públicas (e.g., mapa eólico estadual em escala 1:250.000) exigiu a complementação com dados secundários não validados, introduzindo incertezas no modelo. Os primeiros resultados revelam poucas regiões do território baiano reúnem condições "altamente adequadas" para projetos de HV, concentradas no litoral norte (região de Dias d'Ávila) e no semiárido (entorno do Complexo Eólico de Brotas de Macaúbas). A análise de sensibilidade demonstrou em seus primeiros resultados que os critérios "densidade de linhas de transmissão" (peso 0,23) e "conflitos fundiários" (peso 0,19) são os mais sensíveis a variações alterando classificação final das áreas. Contudo, a validação do modelo foi comprometida pela ausência de dados abertos sobre projetos piloto

de HV no estado, disponíveis apenas em relatórios não estruturados. A discussão destaca três desafios inter-relacionados: (i) A fragmentação de bases entre órgãos estaduais (INEMA, SEINFRA, SDE), com metadados incompletos e licenças de uso restritivas; (ii) A predominância de formatos não interoperáveis (e.g., shapefiles sem atributos descritivos), que impedem a replicação do estudo por outros pesquisadores; e (iii) A desatualização de informações estratégicas, como o cadastro de áreas protegidas, lastreadas em legislação defasada. Essas limitações contrariam os princípios da governança aberta e oneram o processo decisório, já que 32% do tempo da pesquisa foi dedicado à limpeza e conversão de dados. Em conclusão, o estudo evidencia que a Bahia possui vantagens comparativas para se tornar um hub de HV, mas a realização desse potencial exige a superação de barreiras na governança de dados. Recomenda-se: (a) a criação de um geoportal unificado sob licença ODbL, integrando dados energéticos, ambientais e socioeconômicos em formatos abertos (CSV, GeoJSON); (b) a adoção de padrões INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) para harmonização de metadados; e (c) a priorização de parcerias com a comunidade OpenStreetMap para mapeamento colaborativo de infraestrutura crítica. Essas medidas alinhariam o estado às melhores práticas de open data, permitindo que modelos ADMC-SIG como o aqui proposto sejam aprimorados de forma contínua e participativa. Este trabalho reforça que a transição energética justa demanda não apenas inovação tecnológica, mas também transparência na disponibilização de dados públicos. A disponibilidade de informações brutas e acessíveis é condição essencial para que universidades, empresas e sociedade civil possam co-criar soluções locais, acelerando o cumprimento das metas do Plano Estadual para a Economia do Hidrogênio Verde (PLEH2V). Os achados dialogam diretamente com os objetivos do Geopublica e SotM Brasil, ilustrando como a ecologia de dados abertos pode transformar políticas energéticas em processos democráticos e baseados em evidências.

Palavras-chaves: Sustentabilidade, Hidrogênio Verde, Análise de Decisão Multicritério.

Referências

- [1] O'RIORDAN, T.; VOISEY, H. (ed.). **The transition to sustainability: the politics of agenda 21 in Europe**. 1. ed. London: Routledge, 1998.
- [2] SOVACOO, B. K.; KIVIMAA, P.; HOLTZ, G. The political economy of energy transitions: a critical review. **Energy Research & Social Science**, v. 43, p. 23-38, 2018.
- [3] MORGAN, E. R. **Techno-economic feasibility study of ammonia plants powered by offshore wind**. 2013. Thesis (Ph.D.) – University of Massachusetts, Amherst, 2013.
- [4] BAHIA. **Decreto nº 21.200/2022**. Institui o Plano Estadual para a Economia do Hidrogênio Verde (PLEH2V). Diário Oficial do Estado da Bahia, Salvador, 02/03/2022. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/ba/decreto-n-21200-2022-bahia-institui-o-plano-estadual-para-a-economia-do-hidrogenio-verde-pleh2v-na-forma-que-indica-e-da-outras-providencias>.